

KONDISI FISIK ATLET BOLATANGAN PADA MASA “LOCKDOWN”

Yopi Hutomo Bhakti ¹⁾, Adi S ²⁾*

¹⁾ Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi,
Universitas Muhammadiyah Kotabumi

²⁾ Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Semarang
E-mail : ¹⁾ yopihutomobhakti@gmail.com, ²⁾ sajaadhie@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi fisik atlet bolatangan pada masa *lockdown*. Hasil dari penelitian ini digunakan pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan dan program latihan bagi atlet. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain tim bola tangan putra Provinsi Lampung yang berjumlah 18 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan *total sampling*. Kondisi fisik atlet bolatangan putra masuk dalam kategori “kurang”. Pelatih perlu menyusun program latihan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Aktivitas fisik sangat diperlukan untuk menjaga kondisi fisik secara keseluruhan.

Katakunci : kondisi fisik; bolatangan; lockdown

ABSTRACT

This study aims to describe the physical condition of handball athletes during the lockdown period. The results of this study are used by stakeholders in determining policies and training programs for athletes. This research is a descriptive research. The population in this study was the men's handball team of Lampung Province, totaling 18 people. The sample in this study was taken using total sampling. The physical condition of the male handball athletes is in the "less" category. Trainers need to develop training programs that are tailored to government policies. Physical activity is needed to maintain overall physical condition.

Keywords : physical condition; handball; lockdown

PENDAHULUAN

Bola tangan merupakan olahraga beregu dengan ciri permainan berintensitas tinggi baik dalam bertahan maupun menyerang. Selain itu, permainan bola tangan memiliki banyak gerakan, seperti lari cepat, berputar, melempar, memblokir, mendorong, meraih, dan melompat (Fernández et al., 2017; Iacono et al., 2015; Karcher & Buchheit, 2014; Ortega-Becerra et al., 2017). Gerakan-gerakan tersebut dapat dioptimalkan selama sesi latihan dan kompetisi. Atlet bola tangan harus memiliki tingkat kondisi fisik yang tinggi dalam mencapai prestasi optimal.

Prestasi merupakan salah satu upaya yang dikembangkan dalam pembinaan, olahraga prestasi adalah pembinaan olahraga melalui aspek-aspek latihan yang perlu diperhatikan yaitu aspek fisik, teknik, taktik, dan mental (Capranica & Millard-Stafford, 2011; Harsono, 2016). Aspek kondisi fisik merupakan aspek yang paling mendasar tetapi memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang aspek latihan (Iwasaki et al., 2003). Faktor kualitas dan kondisi fisik merupakan tuntutan dari setiap cabang olahraga khususnya cabang olahraga bolatangan.

Kualitas fisik yang baik akan menopang langsung kualitas gerak yang dapat ditampilkan (Wilson et al., 2012). Latihan kondisi fisik adalah suatu proses latihan untuk mengembangkan kemampuan mobilitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan progresif ditingkatkan untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kesegaran jasmani untuk mencapai kemampuan kerja dengan tujuan yang diharapkan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga (Bray et al., 2009; Faigenbaum et al., 2001). Selain itu kebugaran fisik merupakan hal

terpenting yang menunjukkan kondisi kesehatan atlet muda dan dewasa (Ortega-Becerra et al., 2017). Dengan demikian, dalam satu dekade terakhir, beberapa negara telah mempromosikan peningkatan kebugaran fisik atlet muda (Mayorga-Vega et al., 2013). Kebugaran jasmani juga didefinisikan sebagai seperangkat atribut yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik, seperti daya tahan kardiorespirasi, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan tenaga (Lee et al., 2018). Kualitas fisik, kondisi fisik dan kebugaran jasmani merupakan faktor terpenting yang menunjang prestasi atlet.

Dengan segala kemampuan fisik tersebut, tentunya unsur fisik wahana bervariasi dari kesiapan kondisi fisik cabang satu ke cabang lainnya untuk tampil lebih baik (Prasad & Das, 2009). Latihan aspek kondisi fisik merupakan faktor penting bagian dari proses pembinaan untuk mencapai tujuan latihan yang maksimal, tentunya melalui pengembangan yang sistematis dan berkelanjutan sehingga latihan latihan yang dilakukan pada atlet semakin meningkat dapat dicapai secara optimal.

Setiap atlet bola tangan harus memiliki kondisi fisik yang sangat baik, karena permainan bola tangan ini sangat rentan terhadap benturan keras antar pemain. Tidak jarang jika pemain tidak memiliki kondisi fisik yang prima akan mengalami cedera dan tingkat kebebasan yang tinggi (Bak & Koch, 1991; Salinero et al., 2014). Program latihan jasmani harus direncanakan dengan baik dan sistematis dan didemonstrasikan untuk meningkatkan kesegaran fisik dan kemampuan fungsional sistem tubuh, sehingga memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang lebih baik (Mostafavifar et al., 2013). Kondisi fisik yang prima dapat diraih dengan meningkatkan kesegaran fisik dan kemampuan fungsional sistem tubuh.

Data yang diperoleh secara global dari berbagai atlet (kelas dunia atau lainnya) diperlukan untuk menjelaskan efek *lockdown* pada praktik pelatihan mereka. Bukti tersebut dapat membantu pembuat kebijakan, atlet, dan tim multidisiplin mereka memodulasi praktik mereka, dengan tingkat individualisasi, dalam skenario terkait COVID saat ini dan yang berkelanjutan (Samuel et al., 2020). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi fisik atlet bolatangan pada masa *lockdown*. Hasil dari penelitian ini digunakan pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan dan program latihan bagi atlet.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang meneliti tentang status kelompok manusia, suatu objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas kejadian pada saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, ciri-ciri antara fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Karena pada penelitian ini tidak melakukan pengendalian dan manipulasi terhadap variabel penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. Metode yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan data tentang kondisi fisik pemain Provinsi Lampung.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemain tim bola tangan putra Provinsi Lampung yang berjumlah 18 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan total *sampling* atau seluruh populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Instrumen untuk mengukur kondisi fisik dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen:

Tabel 1
Komponen Fisik dan Jenis Tes Bolatangan

Komponen Fisik	Jenis Tes	Komponen Fisik	Jenis Tes
<i>Flexibility</i>	Sit and Reach		Push Up
Keseimbangan	R	Daya Tahan Kekuatan	Sit up
Ketepatan	Acuration Test		Back Up
Reaksi	Light	Power Tungkai	Vertical Jump
	Audio		Standing Broad Jump
Kecepatan	Sprint 20 M	Anaerobik	Lari 300 M
Kelincahan	Illinois Test	Daya Tahan VO ₂ max	Lari 3000 Meter
Power Lengan	Medicine Ball		

Setelah data diambil data diolah berdasarkan masing-masing satuan norma. Data kemudian di sederhanakan dalam skala 1-5.

Tabel 2
Norma Tes Bolatangan

Komponen	Metode	Sangat Kurang (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
Fleksibilitas	Fleksibility Sit and Reach	<8	8-13	14-20	21-28	>28
Keseimbangan	Balancing test	<30	31-60	61-90	91-120	>120
Ketepatan	Akuration test	<1	2	3	4	5
Reaksi : <i>whole body reaction</i>	Light	>0.501	0.401-0.500	0.201-0.300	0.101-0.200	0.001-0.100
	Audio	>0.501	0.401-0.500	0.201-0.300	0.101-0.200	0.001-0.100
Kecepatan	Test Sprint 20 Meter	>3.9	3.7-3.9	3.4-3.6	3.1-3.3	<3.1
Kelincahan	Illinois Test	>19.3	18.2-19.3	16.2-18.1	15.2-16.1	<15.2
Daya Tahan Kekuatan	Push Up	<25	25-32	33-40	41-50	>50
	Sit Up	<10	10-20'	21- 29	30-41	>41
	Back Up	<25	25-33	34-52	53-65	>65
Power Lengan	Put Two Hand Medicine Ball	<2.63	2.63-3.67	3.68-4.52	4.53-6.22	>6.22
Power Tungkai	Vertical Jump	<39	39-49	50-59	60-72	>72
	Standing Board Jump	<1.70	1.70-2.02	2.03-2.13	2.14-2.25	>2.25
Anaerobic	Sprint 300 Meter	>58	53-58	47-52	42-46	<42

Daya Tahan Aerobik (VO2 Max)	Lari 3000 Meter	>19	17.01-19	15.01-17	13.46-15	<13.46
------------------------------	-----------------	-----	----------	----------	----------	--------

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1
Rerata Hasil Tes Kondisi Fisik Atlet Bolatangan

Dari tabel diatas jika direrata dan dikonversikan maka kondisi fisik atlet bolatangan masuk dalam kategori "kurang". Pada saat *lockdown* penutupan fasilitas latihan atlet tersebar luas, menghalangi akses atlet, pelatih, ilmu olahraga, medis dan profesional kesehatan terkait (Bok et al., 2020; Washif et al., 2020). Olahraga tim atau kontak sangat ditantang karena harus jaga jarak untuk mencegah interaksi fisik dan banyak pelatihan teknis taktis berbasis tim (Stokes et al., 2020). Tantangan-tantangan ini telah membahayakan kemampuan atlet berperforma tinggi untuk melakukan latihan fisik, teknis, atau taktis mereka (Pillay et al., 2020). Hal tersebut menyebabkan penurunan kondisi fisik mereka.

Literatur lain menyatakan latihan selama *lockdown* juga dapat meningkatkan kekebalan dan efek anti-inflamasi (mengurangi risiko penyakit) sebagai respons terhadap patogen pernapasan seperti influenza musiman (Ravalli & Musumeci, 2020). Namun *lockdown* terkait pandemi ini dapat menimbulkan konsekuensi fisik yang negatif, antara lain pengurangan konsumsi oksigen maksimal, kapasitas daya tahan, kekuatan otot, dan massa otot. Pengurangan substansial dalam frekuensi dan waktu pelatihan mingguan dilaporkan di antara atlet tingkat perguruan tinggi dari olahraga yang berbeda (Jagim et al., 2020). Baru-baru ini, sebuah penelitian di seluruh dunia dalam bola tangan melaporkan pengurangan aktivitas fisik dan peningkatan perilaku menetap, terlepas dari tingkat kompetitif atlet (Hermassi et al., 2021).

Selama fase awal pandemi, pertimbangan "kembali olahraga" difokuskan pada atlet tingkat tinggi (Meyer et al., 2020; Washif et al., 2020). Studi-studi ini memberikan wawasan yang berguna terkait dengan keamanan pelatihan dan kompetisi selama pandemi, tetapi tidak memenuhi pedoman berbasis bukti untuk atlet di semua level kompetitif.

Terlepas dari klasifikasi atlet, perubahan (yaitu, dikurangi) dalam beberapa variabel latihan dapat membahayakan kinerja fungsional atlet, terutama jika intensitas latihan tidak dipertahankan (McMaster et al., 2013; Mujika & Padilla, 2003; Spiering et al., 2021). Aktivitas fisik harus dijaga dalam menjaga kondisi fisik. Melakukan aktivitas fisik sederhana dapat digunakan untuk bertahan hidup (Cheng et al., 2018; Tiberi & Piepoli, 2019). Jumlah waktu luang dan tidak melakukan aktivitas fisik memiliki korelasi negatif dengan risiko kematian kardiovaskular (Cheng et al., 2018).

Kebugaran fisik tidak hanya mengurangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular, tetapi juga mungkin dengan melakukan latihan fisik secara teratur (Engeseth et al., 2018). Aktivitas fisik yang terbatas atau, yang lebih mengkhawatirkan, ketidakmampuan untuk keluar rumah secara teratur akibat karantina yang ketat, dapat dikaitkan dengan risiko banyak gangguan dan penyakit seperti diabetes, kanker, osteoporosis, dan penyakit kardiovaskular (Castrogiovanni et al., 2016; Sanchis-Gomar et al., 2014). Penurunan aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, yang dapat dialami sebagai emosi yang tidak menyenangkan seperti kesedihan, kemarahan dan frustrasi (Brooks et al., 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Kondisi fisik atlet bolatangan putra masuk dalam kategori “kurang”. Pelatih perlu menyusun program latihan yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Aktivitas fisik sangat diperlukan untuk menjaga kondisi fisik secara keseluruhan. Pertimbangan menggunakan teknologi virtual untuk meningkatkan motivasi dan minat latihan dianggap perlu (Ammar et al., 2021; Menting et al., 2019). Akhirnya, data ini memberikan alasan yang jelas untuk pertimbangan yang cermat dan resep program latihan yang tepat setelah kembali ke latihan "normal" dan/atau kompetisi untuk mengurangi peningkatan risiko cedera (Jukic et al., 2020; Pillay et al., 2020). Secara holistik, para pemangku kepentingan dapat menggunakan data dan diskusi untuk mengembangkan kebijakan, proses, dan pedoman untuk memfasilitasi latihan sambil menjaga atlet tetap aman dan sehat (termasuk kesehatan mental) selama gangguan terkait pandemi pada latihan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, A., Bouaziz, B., Trabelsi, K., Glenn, J. M., Zmijewski, P., Müller, P., Chtourou, H., Jmaiel, M., Chamari, K., Driss, T., & Hökelmann, A. (2021). Applying digital technology to promote active and healthy confinement lifestyle during pandemics in the elderly. *Biology of Sport*, 38(3), 391–396. <https://doi.org/10.5114/biolsport.2021.100149>
- Bak, K., & Koch, J. S. (1991). Subtalar dislocation in a handball player. *British Journal of Sports Medicine*, 25(1), 24–25. https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/1913026/Subtalar_dislocation_in_a_handball_player_
- Bok, D., Chamari, K., & Foster, C. (2020). The Pitch Invader-COVID-19 Canceled the Game: What Can Science Do for Us, and What Can the Pandemic Do for Science? In *International journal of sports physiology and performance* (pp. 1–3). <https://doi.org/10.1123/ijsp.2020-0467>
- Bray, M. S., Hagberg, J. M., Pérusse, L., Rankinen, T., Roth, S. M., Wolfarth, B., & Bouchard, C. (2009). The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2006-2007 update. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 41(1), 35–73. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3181844179>
- Brooks, S., Webster, R., Smith, L., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *The Lancet*, 395. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Buchheit, M., Laursen, P. B., Kuhnle, J., Ruch, D., Renaud, C., & Ahmaidi, S. (2009). Game-based training in young elite handball players. *International Journal of Sports Medicine*, 30(4), 251–258. <https://doi.org/10.1055/s-0028-1105943>
- Capranica, L., & Millard-Stafford, M. L. (2011). Youth sport specialization: how to manage competition and training? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 6(4), 572–579. <https://doi.org/10.1123/ijsp.6.4.572>

- Castrogiovanni, P., Trovato, F., Szychlinska, M., Nsir, H., Imbesi, R., & Musumeci, G. (2016). The importance of physical activity in osteoporosis. From the molecular pathways to the clinical evidence. *Histology and Histopathology*, *31*, 11793. <https://doi.org/10.14670/HH-11-793>
- Chelly, M. S., Hermassi, S., & Shephard, R. J. (2010). Relationships between power and strength of the upper and lower limb muscles and throwing velocity in male handball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, *24*(6), 1480–1487. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181d32fbf>
- Cheng, W., Zhang, Z., Cheng, W., Yang, C., Diao, L., & Liu, W. (2018). Associations of leisure-time physical activity with cardiovascular mortality: A systematic review and meta-analysis of 44 prospective cohort studies. *European Journal of Preventive Cardiology*, *25*(17), 1864–1872. <https://doi.org/10.1177/2047487318795194>
- Dello Iacono, A., Ardigò, L. P., Meckel, Y., & Padulo, J. (2016). Effect of Small-Sided Games and Repeated Shuffle Sprint Training on Physical Performance in Elite Handball Players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, *30*(3), 830–840. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001139>
- Dello Iacono, A., Karcher, C., & Michalsik, L. (2018). *Physical Training in Team Handball* (pp. 521–535). https://doi.org/10.1007/978-3-662-55892-8_36
- Engeseth, K., Prestgaard, E., Mariampillai, J., Grundvold, I., Liestol, K., Kjeldsen, S., Bodegard, J., Erikssen, J., Gjesdal, K., & Skretteberg, P. (2018). Physical fitness is a modifiable predictor of early cardiovascular death: A 35-year follow-up study of 2014 healthy middle-aged men. *European Journal of Preventive Cardiology*, *25*, 204748731879345. <https://doi.org/10.1177/2047487318793459>
- Ettema, G., Glosen, T., & Tillaar, R. (2008). Effect of Specific Resistance Training on Overarm Throwing Performance. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, *3*, 164–175. <https://doi.org/10.1123/ijsp.3.2.164>
- Faigenbaum, A. D., Loud, R. L., O'Connell, J., Glover, S., O'Connell, J., & Westcott, W. L. (2001). Effects of different resistance training protocols on upper-body strength and endurance development in children. *Journal of Strength and Conditioning Research*, *15*(4), 459–465.
- Fernández, D., Lima-Correa, F., Gutierrez-Sanchez, A., & Vicuña, O. (2017). Effects of a high-intensity interval training protocol based on functional exercises on performance and body composition in handball female players. *Journal of Human Sport and Exercise*, *12*. <https://doi.org/10.14198/jhse.2017.124.05>
- Gorostiaga, E. M., Granados, C., Ibañez, J., González-Badillo, J. J., & Izquierdo, M. (2006). Effects of an entire season on physical fitness changes in elite male handball players. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, *38*(2), 357–366. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000184586.74398.03>
- Harsono. (2015). *Kepelatihan Olahraga*. PT Remaja Rosdakarya.
- Harsono. (2016). *Latihan Kondisi Fisik*. Rosdakarya.
- Hermassi, S., Bouhafs, E. G., Bragazzi, N., Ichimura, S., Alsharji, K., Hayes, L., & Schwesig, R. (2021). Effects of Home Confinement on the Intensity of Physical Activity during the COVID-19 Outbreak in Team Handball According to Country, Gender, Competition Level and Playing Position: A Worldwide Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*, 4050. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084050>
- Hermassi, S., Chelly, M. S., Fathloun, M., & Shephard, R. J. (2010). The effect of heavy- vs. moderate-load training on the development of strength, power, and throwing ball velocity in male handball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, *24*(9), 2408–2418.

- <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181e58d7c>
- Iacono, A. Dello, Eliakim, A., & Meckel, Y. (2015). Improving fitness of elite handball players: small-sided games vs. high-intensity intermittent training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(3), 835–843. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000686>
- Iwasaki, K.-I., Zhang, R., Zuckerman, J. H., & Levine, B. D. (2003). Dose-response relationship of the cardiovascular adaptation to endurance training in healthy adults: how much training for what benefit? *Journal of Applied Physiology (Bethesda, Md. : 1985)*, 95(4), 1575–1583. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00482.2003>
- Jagim, A., Luedke, J., Fitzpatrick, A., Winkelman, G., Erickson, J., Askow, A., & Camic, C. (2020). The Impact of COVID-19-Related Shutdown Measures on the Training Habits and Perceptions of Athletes in the United States: A Brief Research Report. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2. <https://doi.org/10.3389/fspor.2020.623068>
- Jukic, I., Calleja Gonzalez, J., Cos, F., Cuzzolin, F., Olmo, J., Terrados, N., Njaradi, N., Sassi, R., Requena, B., Milanovic, L., Krakan, I., Chatzichristos, K., & Alcaraz, P. (2020). Sports Strategies and Solutions for Team Sports Athletes in Isolation due to COVID-19. *Sports Training*, 4, 2–9. <https://doi.org/10.3390/sports8040056>
- Karcher, C., & Buchheit, M. (2014). On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports Medicine (Auckland, N.Z.)*, 44(6), 797–814. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0164-z>
- Lee, M. K., Kim, N. K., & Jeon, J. Y. (2018). Effect of the 6-week home-based exercise program on physical activity level and physical fitness in colorectal cancer survivors: A randomized controlled pilot study. *PloS One*, 13(4), e0196220. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196220>
- Marques, M. (2010). In-Season Strength and Power Training for Professional Male Team Handball Players. *Strength & Conditioning Journal*, 32, 74–81. <https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e3181fbc32>
- Mayorga-Vega, D., Viciano, J., & Cocca, A. (2013). Effects of a Circuit Training Program on Muscular and Cardiovascular Endurance and their Maintenance in Schoolchildren. *Journal of Human Kinetics*, 37, 153–160. <https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0036>
- McMaster, D. T., Gill, N., Cronin, J., & McGuigan, M. (2013). The development, retention and decay rates of strength and power in elite rugby union, rugby league and American football: a systematic review. *Sports Medicine (Auckland, N.Z.)*, 43(5), 367–384. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0031-3>
- Menting, S. G. P., Hendry, D. T., Schiphof-Godart, L., Elferink-Gemser, M. T., & Hettinga, F. J. (2019). Optimal Development of Youth Athletes Toward Elite Athletic Performance: How to Coach Their Motivation, Plan Exercise Training, and Pace the Race. *Frontiers in Sports and Active Living*, 1, 14. <https://doi.org/10.3389/fspor.2019.00014>
- Meyer, T., Mack, D., Donde, K., Harzer, O., Krutsch, W., Rössler, A., Kimpel, J., Laer, D., & Gärtner, B. (2020). Successful return to professional men's football (soccer) competition after the COVID-19 shutdown: A cohort study in the German Bundesliga. *British Journal of Sports Medicine*, 55. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-103150>
- Mostafavifar, A. M., Best, T. M., & Myer, G. D. (2013). Early sport specialisation, does it lead to long-term problems? In *British journal of sports medicine* (Vol. 47, Issue 17, pp. 1060–1061). <https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-092005>
- Mujika, I., & Padilla, S. (2003). Scientific bases for precompetition tapering strategies. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 35(7), 1182–1187.

- <https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000074448.73931.11>
- Ortega-Becerra, M., Blanco, F., Jimenez-Reyes, P., Cuadrado, V., & González-Badillo, J. (2017). Determinant Factors of Physical Performance and Specific Throwing in Handball Players of Different Ages. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 32, 1. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002050>
- Pillay, L., Janse van Rensburg, D. C. C., Jansen van Rensburg, A., Ramagole, D. A., Holtzhausen, L., Dijkstra, H. P., & Cronje, T. (2020). Nowhere to hide: The significant impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) measures on elite and semi-elite South African athletes. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 23(7), 670–679. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.05.016>
- Prasad, D. S., & Das, B. C. (2009). Physical inactivity: a cardiovascular risk factor. *Indian Journal of Medical Sciences*, 63(1), 33–42.
- Ravalli, S., & Musumeci, G. (2020). Coronavirus Outbreak in Italy: Physiological Benefits of Home-Based Exercise During Pandemic. In *Journal of functional morphology and kinesiology* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.3390/jfkm5020031>
- Rensing, N., Westermann, A., Möller, D., & von Piekartz, H. (2015). Effects of Reactive Jump Training in Handball Players Regarding Jump Height and Power Development in the Triceps Surae Muscle. *Sportverletzung Sportschaden: Organ der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin*, 29(4), 236–243. <https://doi.org/10.1055/s-0041-106947>
- Sale, D. G. (1988). Neural adaptation to resistance training. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 20(5 Suppl), S135-45. <https://doi.org/10.1249/00005768-198810001-00009>
- Salinero, J. J., Abian-Vicen, J., Del Coso, J., & González-Millán, C. (2014). The influence of ankle dorsiflexion on jumping capacity and the modified agility t-test performance. *European Journal of Sport Science*, 14(2), 137–143. <https://doi.org/10.1080/17461391.2013.777797>
- Samuel, R. D., Tenenbaum, G., & Galily, Y. (2020). The 2020 Coronavirus Pandemic as a Change-Event in Sport Performers' Careers: Conceptual and Applied Practice Considerations. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.567966>
- Sanchis-Gomar, F., Lucia, A., Yvert, T., Ruiz-Casado, A., Pareja-Galeano, H., Santos-Lozano, A., Fiuza-Luces, C., Garatachea, N., Lippi, G., Bouchard, C., & Berger, N. (2014). Physical Inactivity And Low Fitness Deserve More Attention To Alter Cancer Risk And Prognosis. *Cancer Prevention Research*, 8. <https://doi.org/10.1158/1940-6207.CAPR-14-0320>
- Spiering, B. A., Mujika, I., Sharp, M. A., & Foulis, S. A. (2021). Maintaining Physical Performance: The Minimal Dose of Exercise Needed to Preserve Endurance and Strength Over Time. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 35(5), 1449–1458. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000003964>
- Stokes, K. A., Jones, B., Bennett, M., Close, G. L., Gill, N., Hull, J. H., Kasper, A. M., Kemp, S. P. T., Mellalieu, S. D., Peirce, N., Stewart, B., Wall, B. T., West, S. W., & Cross, M. (2020). Returning to Play after Prolonged Training Restrictions in Professional Collision Sports. *International Journal of Sports Medicine*, 41(13), 895–911. <https://doi.org/10.1055/a-1180-3692>
- Tiberi, M., & Piepoli, M. F. (2019). Regular physical activity only associated with low sedentary time increases survival in post myocardial infarction patient. *European Journal of Preventive Cardiology*, 26(1), 94–96. <https://doi.org/10.1177/2047487318811180>
- Washif, J. A., Mohd Kassim, S. F. A., Lew, P. C. F., Chong, C. S. M., & James, C. (2020). Athlete's Perceptions of a "Quarantine" Training Camp During the COVID-19 Lockdown. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2, 622858. <https://doi.org/10.3389/fspor.2020.622858>

- Wilson, J. M., Loenneke, J. P., Jo, E., Wilson, G. J., Zourdos, M. C., & Kim, J.-S. (2012). The effects of endurance, strength, and power training on muscle fiber type shifting. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26(6), 1724–1729. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318234eb6f>
- Young, W., McDowell, M., & Scarlett, B. J. (2001). Specificity of Sprint and Agility Training Methods. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 15, 31U_319.